

Guia de Apoio ao Depósito #4 - Metadados a preencher no Zenodo

A caracterização dos conjuntos de dados com recurso à utilização de metadados e vocabulários adequados é fundamental para a sua correta descrição, seguindo as boas práticas no que respeita à partilha dos dados de investigação. A descrição tem impacto na forma como os dados podem ser encontrados e compreendidos por outros investigadores e, assim, corretamente agregados pelas infraestruturas de informação científica de referência, como é o caso do OpenAIRE.

Quanto aos metadados podemos identificar 3 grandes categorias:

Descritivos: Título, autor, resumo, palavras-chave: que auxiliam os utilizadores a descobrir os recursos online, através da pesquisa em bases de dados e motores de busca;

Administrativos: Dados para preservação, direitos de autor, licenças, termos de uso, embargo e dados técnicos sobre os formatos;

Estruturais: Informação de como diferentes componentes de um conjunto de dados associados se relacionam entre si.

Campos Zenodo	Atributos		Formato preenchimento
COMMUNITIES	Recomendado		
Communities			Lista de seleção
FILES	Requerido		
Dataset			Opção de seleção
BASIC INFORMATION			
Digital Object Identifier (DOI)*	Obrigatório		Txt
Resource type*	Obrigatório		Lista de seleção
Title*	Obrigatório		Txt
Publication date*	Obrigatório		Automático
Creators	Obrigatório	R	
Family name*, given names	Obrigatório	R	Txt
Affiliation	Opcional	R	Txt
ORCID	Opcional	R	ID
Description	Opcional		Editor txt
Licenses	Requerido		
Access rights	Obrigatório		Opção de seleção
License	Obrigatório		Lista de seleção
RECOMMENDED INFORMATION			
Contributors			
Family name, given names	Opcional	R	Txt
Affiliation	Opcional	R	Txt

ORCID	Opcional	R	ID
[Role/Function]	Opcional	R	Lista de seleção
Keywords and subjects			
Languages			
FUNDING¹	Recomendado		
Grants [institution]	Opcional	R	Lista de seleção
[Grant number]	Opcional	R	Txt
ALTERNATIVE IDENTIFIERS	Recomendado		
[Identifier]	Opcional	R	Txt
[Scheme]	Opcional	R	Lista de seleção
RELATED WORKS	Recomendado		
[Relation]*	Opcional	R	Lista de seleção
[Identifier]*	Opcional	R	Txt
[Scheme]*	Opcional	R	Lista de seleção
[Resource type]	Opcional	R	Lista de seleção
REFERENCES	Opcional		
References	Opcional	R	Txt

Fonte:

Borba, F., Costa, L. da, Moura, P., Gomes, A. C., Pereira, A. A., Carvalho, J., Vieira, A., Miranda, P., & Príncipe, P. (2022). *Como preparar dados para depositar e publicar no repositório*. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7082551>

Dúvidas?

infodados@iscte-iul.pt

administrador.repositorio@iscte-iul.pt

¹ Embora o Zenodo não obrigue ao preenchimento deste campo, deve considerá-lo como obrigatório.